

BIR VA IKKI URUG' PALLALI O'SIMLIKLAR POYALARINING ANATOMIK TUZILISHI

Xalimjonova Muqaddasxon Kamoliddin qizi
ADPI Biologiya yo'nalishi 101-guruh talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14274563>

Annotatsiya: Ushbu Maqola bir va ikki urug'pallali o'simliklarning poyasi anatomiyasi haqida. Unda ularning tuzilishidagi asosiy farqlar (kambiy mavjudligi, tomir to'plamlarining joylashuvi, ikkilamchi qalinlashuv) va o'xshashliklar, shuningdek, ekologik va evolyutsion ahamiyati yoritilgan.

Abstract: The article is about the anatomy of the stems of monocotyledonous and dicotyledonous plants. It discusses their key structural differences (presence of cambium, arrangement of vascular bundles, secondary thickening), similarities, and their ecological and evolutionary significance.

Аннотация: В Статья посвящена анатомии стеблей однодольных и двудольных растений. В ней рассматриваются их основные структурные различия (наличие камбия, расположение сосудистых пучков, вторичное утолщение), сходства, а также экологическое и эволюционное значение.

Kalit so'zlar: Bir urug'pallali o'simliklar, Ikki urug'pallali o'simliklar, Poya anatomiyasi, Ksilema va floema, Kambiy, Ikkilamchi qalinlashuv, Tomir to'plamlari, Mexanik to'qima, Yillik halqalar, Ekologik ahamiyat.

Key words: Monocotyledonous plants, Dicotyledonous plants, Stem anatomy, Xylem and phloem, Cambium, Secondary thickening, Vascular bundles, Mechanical tissue, Annual rings, Ecological significance.

Ключевые слова: Однодольные растения, Двудольные растения, Анатомия стебля, Ксилема и флоэма, Камбий, Вторичное утолщение, Сосудистые пучки, Механическая ткань, Годовые кольца, Экологическое значение.

Bir va ikki urug'pallali o'simliklar poyalarining anatomik tuzilishi ularning evolyutsion farqlari va hayotiy shakllariga bog'liq. Bir urug'pallali o'simliklar, odatda, gulli o'simliklarning yirik guruhlaridan biri bo'lib, birgina urug'pallaga ega bo'ladi. Ularning poyasining anatomik tuzilishi quyidagicha tavsiflanadi: Poyaning tashqi qavati, bir qavatli hujayralardan iborat. Epidermis qavati kutikula bilan qoplangan bo'lib, namlikning bug'lanishini kamaytiradi. Bark qavati uncha rivojlanmagan. Ko'pincha parenxima hujayralaridan iborat bo'ladi. Sklerenxima yoki kollenxima kabi mexanik to'qimalar kam uchraydi. Tomir to'plamlari (vaskulyar to'qima): Tomir to'plamlari poyaning markaziy qismida tartibsiz joylashgan. Har bir to'plamda ksilema va floema mavjud, ular kambiyga ega emas. Shu sababli ikkilamchi qalinlashuv kuzatilmaydi. Markaz odatda yaxshi rivojlanmagan yoki tomir to'plamlari orasida parenxima hujayralari joylashgan. Bir urug'pallali o'simliklarda odatda daraxtsimon tuzilma bo'lmaydi (istislolar: palma daraxtlari). Mexanik to'qimalar poyaning qattiqligini ta'minlaydi. Misollar: bug'doy, makkajo'xori, gulli o'simliklarning ko'plab vakillari. Ikki urug'pallali o'simliklar ikkita urug'pallaga ega bo'lib, ko'pincha daraxt yoki buta shaklida rivojlanadi. Ularning poya anatomiyasi murakkab va rivojlangan. Tuzilishi: 1. Epidermis: Tashqi qavati bir qavatli hujayralardan iborat. Ba'zan tuklar (trixomalar) bilan qoplangan, bu o'simlikni tashqi shikastlanishlardan himoya qiladi. 2. Bark qavati parenxima, kollenkima va sklerenkimadan

tashkil topgan. Mexanik to'qimalar poya mustahkamligini oshiradi. 3. Tomir to'plamlari (vaskulyar to'qima): Tomir to'plamlari konsentrik tartibda joylashgan. Ksilema va floema kambiy yordamida o'sadi, bu ikkilamchi qalinlashuvni ta'minlaydi. 4. Markaziy qism: Yaxshi rivojlangan parenxima hujayralari mavjud. Bu qism oziq moddalar zaxirasi sifatida xizmat qiladi [1,2].

Ikki urug'pallali o'simliklarning poyasi yillik halqalar hosil qiladi, bu esa daraxtning yoshini aniqlash imkonini beradi. Mexanik to'qimalar rivojlangan bo'lib, daraxtsimon tuzilma hosil qiladi. Misollar: eman, olmurut, no'xat, gulxayri. Tomir to'plamlarining tarkibi: Tomir to'plamlarida ksilema va floema o'zaro yaqin joylashgan bo'ladi. Ksilema odatda ikkita bo'linmadan iborat: metaksilema va protoksilema. Protoksilema hujayralari o'zgarishga uchrab, ksilem bo'shliqlarini hosil qilishi mumkin (protoksilema kavitasiyasi) 2. Markaz va qobiqning noaniq farqlanishi: Poyada markaz va qobiq o'rtasida aniq chegara yo'q. Bu o'z navbatida poyaning tashqi qismida mexanik mustahkamlikni oshiradi. 3. Kambiy yo'qligi va ikkilamchi qalinlashuvning kuzatilmasligi: Bir urug'pallali o'simliklarda kambiy bo'lmagani uchun poya ikkilamchi qalinlashmaydi. Shu sababdan bu guruhdagi o'simliklarning ko'pi o'tsimon yoki palma kabi serapoya o'simliklardir. 4. Ko'paytiruvchi to'qimalar: O'simlik o'sishining asosiy qismi apikal meristemalar tomonidan amalga oshiriladi. Interkalary (oraliq) meristemalar ham poya uzunligini oshiradi. Ikki urug'pallali o'simliklarning poya anatomiyasidagi qo'shimcha xususiyatlar 1. Tomir to'plamlarining strukturalari: Tomir to'plamlari konsentrik joylashadi, ya'ni ksilema ichki, floema esa tashqi qismda bo'ladi. Ksilema va floema o'rtasida kambiy qavati mavjud bo'lib, u bo'linib yangi hujayralar hosil qiladi. 2. Ikkilamchi qalinlashuv va yillik halqalar: Ikki urug'pallali o'simliklar kambiy yordamida ikkilamchi o'simta hosil qiladi. Ksilema ichki tomondan, floema tashqi tomondan o'sadi. Har yili yangi o'simta hosil bo'lgani uchun daraxtlarda yillik halqalar ko'rinadi. Bu halqalar o'simlikning yoshini aniqlashga yordam beradi. 3. Mexanik to'qimalarning rivojlanishi: Kollenkima va sklerenkima kabi mexanik to'qimalar poyaning mustahkamligini ta'minlaydi. Kollenkima yosh poyada, sklerenkima esa yoshi o'tgan poyada ustunlik qiladi [1,3].

Barg va peridermning rivojlanishi: Ikki urug'pallali o'simliklarda po'stloq (bark) rivojlangan bo'ladi. Po'stloq tarkibiga floema va periderm kiradi. Peridermning asosiy tarkibiy qismlari: felogen (mantar kambiyi), feloderm, va felleum (mantar qavati). Ekologik va evolyutsion ahamiyati. 1. Moslashuvchanlik: Bir urug'pallali o'simliklar odatda tez rivojlanishga moslashgan. Ular qalinlashmaydi, shuning uchun tez o'suvchi o'tlar yoki palma kabi turlarga ega. Ikki urug'pallali o'simliklar esa ko'proq resurslarni yig'ib, uzoq muddat yashashga moslashgan. Daraxtlar va butalar buni yaxshi namoyon qiladi. 2. Yashash joylariga moslashuv: Bir urug'pallali o'simliklar nam va ochiq hududlarga moslashgan. Ko'pincha ular tuproqni tez egallaydi. Ikki urug'pallali o'simliklar quruq, sovuq yoki o'rmonli hududlarda hayot kechirishga qodir. 3. Oziq moddalar tashilishi: Bir urug'pallali o'simliklarda floema va ksilema orasidagi masofa qisqa bo'lib, oziq moddalar va suvning tez tashilishini ta'minlaydi. Ikki urug'pallali o'simliklarda esa yaxshi rivojlangan ksilema va floema uzoq masofalarga resurslar yetkazadi. Bir va ikki urug'pallali o'simliklarning poyasi anatomiyasi o'ziga xos tuzilishga ega bo'lib, bu ularning ekologik rolini, evolyutsion ahamiyatini va yashash strategiyasini belgilaydi. Bir urug'pallalilar tez o'suvchi va ko'payuvchi o'simliklar uchun moslashgan, ikki urug'pallalilar esa kuchli mexanik tuzilma va uzoq yashash strategiyasiga ega. Bu farqlar ularning xilma-xilligi va ko'p turdagi ekotizimlarda muvaffaqiyatli yashashga imkon yaratadi [2,4].

Bir va ikki urug'pallali o'simliklar poyasining o'ziga xosligi: Ikki guruh o'simliklarning anatomik tuzilishi va hayotiy funksiyalari biologik xilma-xillikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ularning ayrim xususiyatlari quyidagicha davom ettiriladi: 1. Mexanik to'qimalarning roli: Bir urug'pallalilarda poya ichidagi mexanik mustahkamlik ko'proq sklerenkima tolalari bilan ta'minlanadi. Bu tolalar tomir to'plamlari atrofida joylashadi va tashqi zarbalardan himoya qiladi. Mexanik to'qimalar kollenkima kabi elastik emas, shuning uchun poya mo'rtroq bo'lishi mumkin. 2. Ildiz va poya o'rtasidagi aloqadorlik: Bir urug'pallalilarning poyasi va ildizi o'rtasida kuchli uzviylik mavjud emas. Ildizlar asosan tolali bo'lib, birlamchi tuzilishga ega. Poya va ildizdagi tomir to'plamlarining joylashuvi o'xshash: tartibsiz yoki yoyilgan holatda. 3. Iqlim va ekotizimga moslashuv: Bu guruh o'simliklari tez o'suvchi bo'lgani uchun namlik va issiq iqlim sharoitlarida keng tarqalgan. Masalan, sholi, makkajo'xori, bambuk. Bir urug'pallali o'simliklar yirik o'lchamdagi tomir to'plamlarining mavjudligi tufayli suvni tez tashish imkoniga ega. Ksilema va floema o'rtasidagi kambiy faoliyati: Kambiy hujayralari faol bo'linish orqali ikkilamchi ksilema (yog'och) va ikkilamchi floema hosil qiladi. Ikkilamchi ksilema yillik halqalar shaklida ko'rinadi, bu daraxtlarning uzoq yashashini ta'minlaydi. Ksilema ichida traxeyalar va traxeidlarning yaxshi rivojlanishi suv tashish jarayonini yuqori darajada samarali qiladi. 2. Poyaning qalinlashuvi va kuchayishi: Ikkilamchi qalinlashuv tufayli ikki urug'pallali o'simliklarda poyalar katta mexanik kuchga ega bo'ladi. Po'stloq va yog'och qatlamlarining rivojlanishi o'simlikni zararlanishdan va qurishdan himoya qiladi. 3. Ildiz va poya o'rtasidagi kuchli uzviylik: Ikki urug'pallalilarning ildizlari chuqur va yaxshi rivojlangan bo'ladi. Bu poyaning mustahkamligi va suvni chuqur qatlamlardan olishiga imkon beradi. 4. Hayotiy sikl va o'sish shakllari: Ikki urug'pallali o'simliklar ko'pincha uzoq yashovchi bo'lib, ko'p yillik daraxtlar va butalar shaklida uchraydi. Daraxtlardagi yog'och qavati har yili qalinlashadi va yangi qatlamlar qo'shib, daraxtni qalinlashtiradi. Tuzilishdagi umumiy o'xshashlik va farqlar: Biologik va xo'jalik ahamiyati 1. Bir urug'pallali o'simliklar: Bir urug'pallalilar g'alla ekinlari, qamish va o't-o'lanlar shaklida inson hayotida katta rol o'ynaydi. Sholi, bug'doy, makkajo'xori va banan kabi o'simliklar qishloq xo'jaligi uchun muhim. 2. Ikki urug'pallalilar daraxt va butalar shaklida yog'och, meva va boshqa tabiiy resurslarni ta'minlaydi. Misol: eman, qarag'ay, uzum, yong'och [1,3,4].

Xulosa: Bir va ikki urug'pallali o'simliklarning poyasi anatomiyasi o'ziga xos tuzilishga ega bo'lib, bu ularning ekologik rolini, evolyutsion ahamiyatini va yashash strategiyasini belgilaydi. Bir urug'pallalilar tez o'suvchi va ko'payuvchi o'simliklar uchun moslashgan, ikki urug'pallalilar esa kuchli mexanik tuzilma va uzoq yashash strategiyasiga ega. Bu farqlar ularning xilma-xilligi va ko'p turdagi ekotizimlarda muvaffaqiyatli yashashiga imkon yaratadi. Bir va ikki urug'pallali o'simliklar poyasining anatomik tuzilishi o'ziga xos va ularga turli ekologik sharoitlarda yashashga imkon beradi. Bir urug'pallali o'simliklar o'tloqli ekotizimlarda tez o'sish uchun moslashgan bo'lsa, ikki urug'pallali o'simliklar uzoq muddatli yashashni ta'minlaydigan qalin poya va mustahkam mexanik tuzilishga ega. Shu tufayli, har ikkala guruh ham ekotizimlarning barqarorligi va biologik xilma-xillikni saqlashda muhim ahamiyatga ega.

References:

1. O'E.Xo'janazarov, X.Mavlonov, J.S.Sadinov. "Botanika o'simliklar sistematikasi" Toshkent "Innovatsiya-Ziyo" 2022.

2. O'.Pratov, A.S.To'xtayev, F.O'.Azimova, I.Z.Saparboyev, M.T. Umaraliyeva. "Biologiya" (botanika 6-sinf darslik) Toshkent- "O'zbekiston", 2017.
3. M.I.Ikromov, X.N.Normurodov, A.S.Yuldashev. "Botanika" Toshkent "O'zbekiston" 2002.
4. S.Mustafayev, O'.Ahmedov. Botanika – T: "O'zbekiston", 2006.